

DOI: 10.5281/zenodo.17967073

OS DESAFIOS DE ADEÇÃO À VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS INFLUENZA NA POPULAÇÃO IDOSA BRASILEIRA

Nicole Sousa e Silva¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Allana Souza Pereira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Técnica Administrativa do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Influenza é uma infecção viral aguda e altamente contagiosa associada à alta morbimortalidade em grupos vulneráveis, em especial por complicações respiratórias e cardiovasculares, as quais idosos apresentam maior risco. Diante desse cenário, a vacinação constitui a principal estratégia de prevenção. No Brasil, o imunizante é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1999, integrando o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem como meta vacinar 90% da população idosa. Porém, a eficácia dessa medida depende da adesão dessa população às campanhas de vacinação, que são insatisfatórias.

OBJETIVOS: Identificar os principais fatores associados à adesão e à recusa da vacinação contra o vírus da Influenza entre idosos no Brasil. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, com dados obtidos nas bases de dados PubMed e SciELO. Foram selecionados quatro artigos utilizando os descritores “vacinação contra Influenza” e “idosos”, idioma português, no período de 2006 a 2025, considerando como critério de inclusão apenas estudos realizados do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos indicam que a adesão à vacinação contra a Influenza é influenciada por fatores socioeconômicos, comportamentais e informacionais. Idosos com melhor condição econômica, desempregados, com estilo de vida saudável e portadores de doenças crônicas apresentam maiores taxas de vacinação, especialmente quando há recomendação de profissionais de saúde. Além disso, inclui-se nos fatores de adesão: idade mais avançada, ser casado ou viver com um parceiro e utilizar serviços de saúde privados. Em contrapartida, a recusa à vacinação é frequentemente associada à autopercepção de boa saúde, desinteresse, desinformação, “fake news”, esquecimento, medo de reações adversas e crenças equivocadas sobre os efeitos da vacina, além de fatores logísticos como indisponibilidade da vacina e falta de orientação adequada também contribuem para a baixa cobertura vacinal. **CONCLUSÃO:** Desse modo, percebe-se que a adesão à vacinação contra a Influenza entre idosos no Brasil depende tanto dos profissionais de saúde – que exercem influência positiva ao recomendar o imunizante para este grupo – quanto da qualidade das estratégias de comunicação pública. Além disso, é imprescindível que os órgãos de saúde intensifiquem o combate às fake news e mantenham campanhas de vacinação amplas, com maior envolvimento de profissionais da área e alcance regional diversificado, visando aumentar a cobertura vacinal e reduzir complicações associadas à gripe.

Descritores: Vacina; Gripe; Idosos.